

netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society

Grant Agreement number: 727066

WYRED Stakeholder Questionnaire

Hebrew Version

Any dissemination of results must indicate that it reflects only the author's view and that the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains

Copyright This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727066
Unless officially marked PUBLIC, this document and its contents remain the property of the beneficiaries of the WYRED Consortium and may not be distributed or reproduced without the express approval of the Project Coordinator.

H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016

Grant Agreement number: 727066

1st November 2016 – 30th September 2019

WYRED Stakeholder Questionnaire

Hebrew Version

Document description			
Filename	WYRED_Stakeholder_Questionnaire_Hebrew_version.1		
Type	R		
Dissemination level	PU		
DOI	10.5281/zenodo.400245		
Document contributors			
Version No.	Name, Institution	Role	Last update
1	WYRED Consortium	Author	15 /03 / 2017

תוכן העניינים

4	הקדמה	1
4	שאלון	2
8	הפניות	3

1 הקדמה

לצעירות וצעירים יש תפקיד מפתח בחברה שלנו. לעתים קרובות הם הכוח המניע של אופני התנהגות חדשים והבנות חדשות, ובהיותם חלק חשוב של חברת העתיד יש להתחשב בעמדותיהם ותפישותיהם. אולם הם אינם מיוצגים כראוי וקולם אינו נשמע מספיק, דבר שמקשה על חוקרים וקובעי מדיניות לזהות ולהבין את צרכיהם. פרויקט WYRED (<https://wyredproject.eu>) ייצור מסגרת לדיאלוג ומחקר שבה יוכלו ילדות וילדים, צעירות וצעירים, להביע ולחקור את הסוגיות החשובות בעיניהם. הוא יאפשר לקולם להישמע ויספק פלטפורמה שבאמצעותה יוכלו לשתף את השקפותיהם עם אחרים: מורים, הורים, צעירות וצעירים אחרים, ובמיוחד מקבלי החלטות שיכולים להשפיע על מדיניות בדגש על צרכי הדור הצעיר בכל הקשור לחברה הדיגיטלית. מטרה מרכזית של פרויקט WYRED היא להביא בחשבון נקודות מבט שונות של מגוון רחב של בעלי עניין, כבר בשלב ההתחלתי של הפרויקט. על כן אנחנו מבקשים ממך לשתף אותנו בדעתך לגבי הנושאים החשובים לילדים וצעירים של היום, בעזרת שאלון קצר זה שידרוש רק כחמש דקות מזמנך.

תודה רבה!

2 שאלון

מגדר:

נקבה

זכר

אחר

אין תשובה

שנת לידה:

מקצוע (כגון מורה, מדריך נוער, מנהל...)

תחום פעילות (כגון: חינוך, הוראה, הדרכה, עבודת צעירים, פעילות ארגונית בתחום X,)

מדינה:

שאלה 1

מבין הנושאים הבאים, מה הם לדעתך שלושת הנושאים החשובים ביותר לילדים ולצעירים כיום? נא להוסיף בשורה "אחר" רק אם הנושאים שהוספת צריכים להיכלל לדעתך בין שלושת החשובים ביותר.

חינוך

זהות

משפחה וחברים

שוק העבודה, תעסוקה

גלובליזציה

אי-שוויון

שינוי אקלים, סביבה

הגירה

ביטחון/טרור

טכנולוגיות חדשות

בריאות

אחר:

שאלה 2

להלן מבחר של סוגיות ספציפיות שנחשבות כרלוונטיות לילדים וצעירים כיום. מה הן שלוש הסוגיות החשובות ביותר לדעתך? נא להוסיף בשורה "אחר" רק אם הסוגיות שהוספת צריכות להיכלל לדעתך בין שלוש החשובות ביותר.

- משחקים מקוונים
- אפליה מגדרית
- בטחון באינטרנט (אבטחת מידע, פרטיות, אנונימיות)
- יחסי גומלין בין העולם המקוון לחיים המציאותיים
- בריונות ברשת
- סקסואליזציה בתקשורת
- הבחנה בין עובדות, "עובדות מזויפות" ודעות
- דימוי עצמי, מודעות עצמית, בטחון עצמי
- הישגי חינוך של קבוצות מוחלשות
- התפקיד של חברים, עמיתים ו/או הורי

אחר:

שאלה 3

לפי ניסיונך, מה הן הסוגיות המוזנחות ביותר (ע"י הממשלה ו/או התקשורת) המשפיעות על ילדים וצעירים כיום?

תשובתך:

שאלה 4

במהלך פרויקט WYRED יחקרו ילדים וצעירים בעצמם שאלות ספציפיות מאוד. להלן מספר דוגמאות. מה הן שלוש השאלות החשובות ביותר לדעתך? נא להוסיף בשורה "אחר" רק אם התוספות צריכות להיכלל לדעתך בין שלוש החשובות ביותר.

- האם צריך להרשות שימוש בטלפונים ניידים בכיתה?
- מה הם הסטריאוטיפים של בנים ובנות בחברה שלי?
- איך טכנולוגיות חדשות משנות את שירותי הבריאות באזור שלי?
- תות החברתיות (כגון פייסבוק, גוגל+) הן מקור אמין למידע?
- כיצד משתלבים מהגרים בבתי הספר באזור שלי?
- מהי המשמעות של להיות פליט או מבקש מקלט?
- כיצד צעירים משתמשים/צריכים להשתמש ביישומי שיתוף תמונות (כגון אינסטגרם, פליקר)?
- כיצד צעירים מבטאים/צריכים לבטא את השקפותיהם בקהילה שלי?
- מה הן אי-ההבנות שיש למבוגרים לגבי הצעירים של היום?
- מה הם הדברים שגורמים למתח ומצוקה בקרב צעירים?
- באיזו מידה יכולים ילדים להביע ביקורת בבית הספר?
- איזה שינויים רצוי לעשות במרחבי משחק ובאתרים ציבוריים אחרים המשמשים למפגשי צעירים?

אחר:

הצטרף/י לקהילת WYRED !

אנחנו דוגלים בהעצמת צעירים ושואפים לתת להם אפשרות להשמיע את קולם. אם את/ה רואה את עצמך שותף/ה לכך, אנא הצטרף/י אלינו! עזרו לצעירים לבחון את הסוגיות החשובות להם.

אם ברצונך להצטרף לקהילת WYRED, אנא מלא/י את הפרטים הבאים וניצור איתך קשר בהקדם. אם אין לך עניין להצטרף, פשוט לחץ/י על "שליחה".

שם הארגון:

תחום פעילות של הארגון:

אתר אינטרנט:

מדינה:

שם איש/אשת קשר:

תפקיד בארגון:

דואר אלקטרוני:

שליחה

תודה רבה!

3 הפניות

García-Peñalvo, F. J. (2016). The WYRED Project: A Technological Platform for a Generative Research and Dialogue about Youth Perspectives and Interests in Digital Society. *Journal of Information Technology Research*, 9(4), vi-x.

García-Peñalvo, F. J., & Durán-Escudero, J. (2017). *Interaction design principles in WYRED platform*. Paper presented at the HCI INTERNATIONAL 2017, Vancouver, Canada.

García-Peñalvo, F. J., & Kearney, N. A. (2016). Networked youth research for empowerment in digital society. The WYRED project. In F. J. García-Peñalvo (Ed.), *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016)* (pp. 3-9). New York, NY, USA: ACM.